

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ АГРЕССИВНЫХ ГАЗООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ.**Базаров Г.Р.***Доктор технических наук,
Узбекистан, Бухарский инженерно-технологический институт***ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY OF TECHNOLOGICAL PROCESSES BY EXTRACTION OF AGGRESSIVE GASEOUS SUBSTANCES.****Bazarov G.***Doctor of Technical Sciences,
Uzbekistan, Bukhara Institute of Engineering and Technology***Аннотация**

Анализ показывает, извлечение агрессивных сероводородных компонентов из газов повышает надежность работы оборудования, обеспечивая экологическую безопасность технологических процессов, и одновременно увеличивает ресурсы промышленного химического сырья, для дополнительного извлечения полезных веществ.

Abstract

The analysis shows that the extraction of aggressive hydrogen sulfide components from gases increases the reliability of the equipment, ensuring the environmental safety of technological processes, and at the same time increases the resources of industrial chemical raw materials for additional extraction of useful substances.

Ключевые слова: агрессивные образования, формальдегид, фтористый газ, фтористый водород, соединения свинца, сероводород, углекислого газ, высокотоксичные оксиды серы, диссоциированная форма, коррозионный процесс, меркаптаны, электрохимическая сероводородная коррозия, инсектициды, элементарная сера, адсорбция, химическая абсорбция.

Keywords: aggressive formations, formaldehyde, fluoride gas, hydrogen fluoride, lead compounds, hydrogen sulfide, carbon dioxide, highly toxic sulfur oxides, dissociated form, corrosion process, mercaptans, electrochemical hydrogen sulfide corrosion, insecticides, elemental sulfur, adsorption, chemical absorption.

Защита атмосферного воздуха от загрязнений промышленными и аспирационными выбросами является одной из важнейших проблем современности. В технологических процессах добычи, подготовки, переработки и транспорта нефти и газа образуется значительное количество нефтегазопромышленных отходов, представляющих собой экологически агрессивные образования, техногенное обезвреживание которых до настоящего времени не получило комплексного решения.

Основные компоненты дымовых газов образующиеся в процессе сжигания топлива: диоксид серы SO_2 , оксиды азота NO_2 и твердые частицы. Помимо главных загрязнителей окружающей среды наблюдается еще более 70 наименований вредных веществ, среди которых - формальдегид, фтористый газ, фтористый водород, соединения свинца, аммиака, фтор и др.

Агрессивность газообразных углеводородов определяется наличием в них в частности сероводорода H_2S , и углекислого газа CO_2 . При сжигании газа, содержащего сернистые соединения, образуются высокотоксичные оксиды серы, которые, попадая в атмосферу с дымовыми газами, отрицательно воздействуют на окружающую среду. Сероводород, присутствующий в нефтепромышленных средах, является сильным коррозионным агентом. Растворимость его в воде при $20^\circ C$ составляет 3925 мг/л. В зависимости от pH среды сероводород мо-

жет находиться в электролите при различном соотношении диссоциированных и недиссоциированных форм (при $pH = 7$ в молекулярной форме находится 53 % сероводорода, оставшиеся 47 % находятся в диссоциированной форме), что определяет скорость развития коррозионных процессов. Стимулирующее действие на процесс электрохимической сероводородной коррозии сталей оказывают сульфиды железа ($FeHS$), являющиеся её продуктом [1]. Сульфид железа по отношению к железу и стали является эффективным катодом, разница потенциалов составляет от 0,2 до 0,4 В. Наличие в природном и попутном газе одновременно следов влаги, сероводорода и углекислого газа наиболее опасно. Сравнительно небольшое содержание углекислого газа в продукции скважин не оказывает существенного влияния на коррозионную активность среды и, наоборот, даже небольшие концентрации сероводорода значительно активизируют среду. При близких концентрациях сероводорода и углекислого газа коррозионная активность сероводорода возрастает за счёт снижения pH водной фазы. Согласно стандарту Национальной ассоциации коррозионной техники, природный газ, содержащий сероводород с парциальным давлением более 0,35 КПа, считается сернистым и вызывает коррозионное растрескивание. Стойкость к сульфидному растрескиванию зависит от pH и температуры: максимальная скорость коррозии наблюдается в кислой среде при температуре $20-30^\circ C$.

Существенное влияние на интенсивность коррозионных процессов оказывает давление. Повышение его увеличивает концентрацию сероводорода в единице объёма, увеличивая растворимость сероводорода в водной фазе. Вместе с тем, входящие в состав природного газа сернистые соединения являются сырьём для получения ценных продуктов. Так, из сероводорода получают элементарную серу, этантиол и смесь природных меркаптанов (СПМ), которые используют для одорирования газов. Этан и бутантиолы применяются при производстве инсектицидов и моющих средств [2].

Для очистки попутного газа от сероводорода и двуокиси углерода применяют жидкостные процессы, процессы адсорбционной очистки и прямого окисления [3]. Способ очистки газа выбирают с учётом таких факторов, как состав сырьевого газа, область применения товарного газа (бытовое сырьё для производства химических продуктов, моторное топливо и др.), наличие определённой марки поглотителя и т.д. При этом основным фактором, определяющим способ и технологическую схему очистки газа, является концентрация H_2S , CO_2 и сероорганических соединений. При выборе способа очистки газов необходимо иметь в виду также и то, что наряду с концентрацией H_2S регламентируется также концентрация углеводородов в газе, подаваемом на установку для получения серы (установка Клауса). Содержание углеводородов в газах регенерации более 2 - 4 % приводит к снижению активности катализатора установок Клауса. Применение физических поглотителей предпочтительно при высоких парциальных давлениях кислых компонентов в природном или попутном газе. Повышение давления абсорбции приводит к снижению количества циркулирующего в системе абсорбента и, как следствие, к уменьшению расхода тепла в блоке регенерации. Основным недостатком физических поглотителей является их низкая избирательность в отношении углеводородов, поэтому, нередко возникает вопрос о предварительной очистке сырьевого газа от высокомолекулярных углеводородов. При низких парциальных давлениях H_2S в газе более предпочтительны окислительные процессы, а при средних и высоких давлениях хемосорбционные процессы с использованием различных аминов.

Технология подготовки газа не должна допускать загрязнения окружающей среды токсичными сернистыми соединениями [6]. Однако большинство промышленных установок выбрасывают в атмосферу эти соединения, чаще всего в виде оксидов серы. В результате, только конечные продукты превращения извлекаемого из газа сероводорода характеризуют уровень экологической безопасности технологии. С этой точки зрения процессы очистки газов можно разделить [4] на группы, в которых конечными продуктами являются: концентрированный сероводород; сульфидные соединения; элементарная сера; оксиды серы; сульфиты и тиосульфаты; серная кислота; сульфаты. Методы

адсорбции и физической абсорбции только концентрируют содержащийся в газе сероводород, который сам по себе не является товарным продуктом и требует дальнейшей переработки, для чего необходимо сооружать дополнительную установку по окислению сероводорода [7]. Методы химической абсорбции наиболее предпочтительны для удаления сероводорода, т.к. позволяют получить в конечном итоге товарную серосодержащую продукцию, например, сульфиды железа, цинка, меди, кадмия, марганца, щелочных и щелочноземельных металлов [5;8].

Таким образом, извлечение неуглеводородных компонентов из газов повышает надежность работы оборудования, обеспечивая экологическую безопасность технологических процессов, и одновременно увеличивает ресурсы промышленного химического сырья, для дополнительного извлечения полезных веществ.

Список литературы

1. Бекиров, Т.М. Первичная переработка природных газов. [Текст] /Т.М. Бекиров. - М.: Химия, 1987.- 256 с
2. Афанасьев, А.И. Технология переработки сернистого природного газа [Текст]: справочник/А. И. Афанасьев, В. М. Стручков. - М.: Недра, 1993.
3. Ланина, Т. Д. Комплексная водоподготовка попутных вод нефтяных месторождений [Текст] / Т. Д. Ланина, В. И. Литвиненко, В. Л. Пибалк // IV Республиканский семинар «Передовые технологии разведки и добычи полезных ископаемых, особенности строительства и экологии на Крайнем Севере». Сыктывкар, 1990.-С.162-164.
4. Исмагилов, Ф.Р. Экология и новые технологии очистки сероводородсодержащих газов [Текст] / Ф.Р. Исмагилов, А.А. Вольцов, О.Н. Аминов, Р.Р. Сафин, А.В. Плечев. - Уфа: Экология, 2000. - С. 214.
5. Бозоров Г.Р., Темиров Ф.Ф. Исследование основных характеристик жидких поглотителей для очистки газов от кислых компонентов. Международный научно-практический журнал «Теория и практика современной науки». 03(45), 2019 г
6. Бозоров Г.Р., Абдурахмонов Ш.М. Адсорбционный способ осушки газа. Международный научно-практический журнал «Теория и практика современной науки». № 3(45) март, 2019 г.
7. Бозоров Г.Р., Каршиев З. Исследования процесса очистки газов от сероводорода физической абсорбцией. Международный научно-практический журнал «Теория и практика современной науки». № 3(45) март, 2019г.
8. Бозоров Г.Р., Рузиев А.Т., Зарипов М. Х. Анализ метода очистки газов от кислых компонентов с применением растворов гидроксидов щелочных металлов. Электронное научно-практическое периодическое международное издание «Теория и практика современной науки». № 3(45) 2019.